

MAPEAMENTO POR FOTOGRAMETRIA A PARTIR DE SENSORES DE BAIXO CUSTO: VALIDAÇÃO DA CÂMERA DE UM SMARTPHONE

PAULO VICTOR ROSÁRIO SENA¹
JORGE FELIPE EURIQUES²
JULIANA MOULIN FOSSE³
SAMIR DE SOUZA OLIVEIRA ALVES⁴

¹Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – paulopv_victor@yahoo.com

²Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – jorge.euriques@ufrj.br

³Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – jumoulin@ufrj.br

⁴Universidade do Estado do Rio de Janeiro – samir.alves@eng.uerj.br

O avanço tecnológico tem proporcionado a reconstrução digital de ambientes e objetos a partir de tecnologias que possibilitam maior agilidade no levantamento e qualidade métrica dos produtos, incluindo o uso de sensores de baixo custo [1]. A partir de produtos como ortomosaicos é possível obter a representação de superfícies mantendo os objetos em posição ortogonal, permitindo a medição direta de informações espaciais [2]. A modelagem por meio da Fotogrametria empregando a técnica *Structure from Motion* (SfM), tem se destacado. Esta técnica permite a geração de nuvens de pontos por imageamento, as quais podem ser manipuladas e transformadas em modelos 3D detalhados, proporcionando a sua utilização em aplicações como o mapeamento, projetos de engenharia e estudos ambientais [3]. Neste âmbito, os *smartphones* são dispositivos que apresentam uma vasta gama de sensores, como receptores GNSS (*Global Navigation Satellite Systems*), sensores inerciais e câmeras de alta resolução. A presença e integração desses sensores possibilita medir a localização e a orientação espacial do *smartphone*, bem como das imagens obtidas [4]. Isso viabiliza o georreferenciamento direto das imagens e favorece o uso desses dispositivos no mapeamento. Desta forma, os *smartphones* representam uma alternativa frente a tecnologias de maior valor agregado, como as câmeras digitais profissionais ou o Laser Scanner Terrestre (LST). Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi validar o uso de um sensor imageador (câmeras) de baixo custo para o mapeamento, analisando a qualidade métrica de um ortomosaico. Para isso, efetuou-se o levantamento fotogramétrico de um campo de provas usando a câmera principal (50MP) de um *smartphone* Motorola Edge 40, cujas especificações constam na Tabela 1.

Tabela 1 – Especificações técnicas da câmera.

Câmera dupla	50MP e 13MP (<i>Ultra-wide</i> , macro e profundidade)
Resolução câmera principal	8165 x 6124 pixels
Flash	Flash Dual LED
Dimensões do equipamento	158,43 x 71,99 x 7,58 mm
Abertura focal	F 1,47 + F 2,2
Distância focal	6 mm
Tamanho sensor	1/1,5 polegadas
Foco automático	PDAF: foco automático de detecção de fase
Estabilização de imagem	Estabilização ótica

Fonte: Autores (2024).

O campo de provas é caracterizado por uma parede com 52 alvos (Figura 1), dispostos em uma área de aproximadamente 37 m², e localiza-se nas dependências do Instituto de Tecnologia, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Os alvos são pontos sinalizados, cujas coordenadas foram obtidas por meio de um levantamento topográfico por irradiação em um referencial tridimensional arbitrário.

Para o levantamento fotogramétrico do campo de provas, foram capturadas 33 imagens com alto grau de sobreposição (superior a 80%), e capturadas a uma distância aproximada de 15 metros do campo de provas. Posteriormente, 42 dos

52 alvos foram selecionados como pontos de controle (em amarelo na Figura 1) e empregados no processamento. Os demais 10 alvos, assinalados na cor branca na Figura 1, foram selecionados como pontos de verificação para avaliar a exatidão do ortomosaico.

Figura 1 – Campo de provas.

Fonte: Autores (2024).

A Figura 2 apresenta o ortomosaico resultante, no qual foi possível visualizar todos os 52 pontos da área de interesse, além da região ao seu redor, ou seja, toda a área de interesse ficou devidamente representada. O processamento Fotogramétrico pela técnica SfM foi realizado por meio do *software Agisoft Metashape* obtendo-se como resultados como os parâmetros de calibração da câmera e o ortomosaico. A calibração da câmera, realizada automaticamente durante a etapa de alinhamento das imagens, resultou na obtenção de cinco parâmetros principais. Quatro desses parâmetros estão relacionados à orientação interior da câmera: a distância focal (f), os coeficientes do polinômio para modelagem da distorção radial simétrica ($K1$ e $K2$) e da distorção descentrada ($P1$ e $P2$), bem como um parâmetro de afinidade ($B1$) relacionado a geometria do sensor CCD.

Figura 2 – Ortomosaico do campo de provas.

Fonte: Autores (2024).

O ortomosaico foi exportado no formato TIFF e importado no *software* QGIS versão 3.28.12, para leitura das coordenadas dos 10 pontos de verificação (X e Y do modelo). Em seguida foram calculadas as discrepâncias entre as coordenadas de referência (X e Y reais), provenientes do levantamento topográfico, e as coordenadas destes pontos homólogos, medidas no ortomosaico. A Tabela 2 apresenta as discrepâncias entre essas coordenadas.

Os resultados indicaram que as discrepâncias foram na ordem de centímetros, tendo na componente X discrepância máxima no alvo 40 (0,121m); discrepância média de 0,030 m; e desvio padrão 0,060 m. Na componente Y a discrepância máxima foi no alvo 2 (0,133 m); discrepância média foi de 0,002 m; e desvio padrão 0,090 m. Os valores mais significativos de discrepância foram observados nos pontos localizados nas extremidades ou em regiões de borda do campo de provas. Essa ocorrência é esperada, pois é comum que as modelagens fotogramétricas apresentem resultados menos precisos nas regiões de bordas. Isso se justifica pela menor redundância de informações, em função do menor número de imagens.

Tabela 2 – Discrepâncias dos pontos de verificação.

Ponto	X Real (m)	Y Real (m)	X Modelo (m)	Y Modelo (m)	Discrepâncias em X (m)	Discrepâncias em Y (m)
2	1006,926	105,424	1006,877	105,291	0,049	0,133
5	1010,145	105,393	1010,186	105,305	-0,041	0,087
12	1010,633	104,567	1010,684	104,511	-0,051	0,055
14	1005,901	104,118	1005,831	104,055	0,070	0,063
17	1009,093	104,091	1009,033	104,040	0,059	0,051
29	1008,030	102,801	1007,958	102,812	0,072	-0,011
38	1010,653	101,971	1010,691	102,027	-0,038	-0,055
40	1005,914	101,413	1005,790	101,531	0,121	-0,118
48	1007,493	100,653	1007,413	100,779	0,080	-0,126
50	1009,600	100,682	1009,598	100,746	0,002	-0,064

Fonte: Autores (2024).

Posteriormente, utilizou-se o *software* livre GeoPEC, versão 3.6 [5], para efetuar a avaliação da qualidade cartográfica do ortomosaico. Este *software* segue as diretrizes do padrão de exatidão cartográfica (PEC) brasileiro, normatizado pelo Decreto n. 89.817 de 20 de junho de 1984 [6], e atualizado pela Norma de Especificação Técnica de Aquisição de Dados Geoespaciais que trata do PEC para Produtos Cartográficos Digitais (PCD) [7]. As avaliações da qualidade posicional são efetuadas com base nas discrepâncias e na escala do produto. Os produtos que atendem aos requisitos de qualidade, são classificados, por classes, de A (melhor qualidade) à D (pior qualidade). A obtenção da Classe A em uma avaliação de precisão cartográfica é um indicador da confiabilidade e utilidade do produto para usuários finais [5]. A partir da importação da tabela de discrepâncias no GeoPEC, verificou-se a menor escala que atendesse à classe A, sendo esta a escala 1/700, a qual foi adotada para as análises, portanto, o produto analisado foi considerado de melhor qualidade na escala de 1/700. Adicionalmente, efetuou-se uma avaliação de tendência utilizando o teste t de Student, e os resultados indicaram que não foram detectadas tendências significativas nos dados analisados. Isso sugere que não há uma direção preferencial ou um padrão de distribuição específico presente nos dados.

A discrepância planimétrica média do ortomosaico foi de 0,10 m, o que indica que o uso de *smartphones* para mapeamento apresentou desempenho satisfatório para aplicações que requeiram esse nível de precisão. Os resultados sugerem que os erros sistemáticos associados ao processo de aquisição e modelagem dos dados não geraram tendências significativas nos produtos gerados. As análises confirmam a viabilidade e eficácia do uso de *smartphones* com câmeras de baixo custo na aquisição de dados geoespaciais por meio da técnica SfM. Melhores resultados poderiam ser encontrados caso as informações de posição do *smartphone*, dadas pelo método GNSS absoluto, fossem refinadas, o que já é uma realidade [8]. Recomenda-se como futuros trabalhos, refinar a posição do *smartphone*; validar a modelagem a partir da nuvem de pontos; usar diferentes dispositivos; avaliar a qualidade métrica em superfícies não planas; e aprimorar os parâmetros de calibração do sensor efetuando calibrações para possibilitar a otimização durante o processamento SfM.

Palavras-chaves: *Smartphone*; Sensor Imageador; Ortomosaico; SfM; PEC-PCD; GeoPEC.

Referências

- [1] SENA, PAULO VICTOR R. Modelagem 3D de Nuvem de Pontos Obtida por Câmera de Baixo Custo em Apoio à Digitalização do Patrimônio Histórico. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Agrimensura e Cartográfica) – Departamento de Engenharia, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2024.
- [2] SANTOS, D. R.; OLIVEIRA, H. C. Princípio de aquisição e processamento de dados espaciais. São Paulo: Blucher. 2022.
- [3] COGIMA, C. K. et al. Scan-to-hbim aplicado à igreja da pampulha de oscar niemeyer. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, v. 15, n. 1, p. 117–134, 2020.
- [4] SAMPAIO, L. F.; VEIGA, L. A. K.; ALVES, S. S. O. Using Smartphones as a Measurement Platform in Geoscience Applications. **Anuário do Instituto de Geociências**, v. 46, p. 1-16, 2023.
- [5] SANTOS, A. d. P. dos et al. Avaliação da acurácia posicional em dados espaciais utilizando técnicas de estatística espacial: Proposta de método e exemplo utilizando a norma brasileira. **Boletim de Ciências Geodésicas**, SciELO Brasil, v. 22, p. 630–650, 2016.
- [6] EURIQUES, J. F.; GOMES, A.; KRUEGER, C. P.; DELAZARI, L. S. Utilização do serviço PPP-IBGE na avaliação da exatidão de produtos cartográficos. Anais do XXVII Congresso Brasileiro de Cartografia, p. 333-337, nov.2017.
- [7] DCT/DSG. **Norma da Especificação Técnica para Controle de Qualidade de Dados Geospaciais – ET-CQDG**. 1ª Edição. Brasília, 2016.
- [8] GOMES, A; OLIVEIRA JUNIOR, P. S.; KRUEGER, C. P.; Posicionamento pelo GNSS via smartphones: breve histórico e contextualização de novas ferramentas e tecnologias. **Revista Brasileira de Cartografia**, v. 74, n.3, 2022.